

Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kebutuhan Oksigen Di Kota Banda Aceh

Azanul Irham, Elvitriana, Cut Safarina Yulianti, Muhammad Nizar*

Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik

Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata Telp. (0651) 26160 dan

(0651) 22471 Fax. 22471 Banda Aceh

*Koresponden email: Muhammad.nizar@serambimekkah.ac.id

Abstrak. Alih fungsi lahan dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan terbangun mengganggu keseimbangan ekologi kota, misalnya terhadap kebutuhan oksigen dan kondisi iklim kota. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan Kota Banda Aceh tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 berdasarkan kebutuhan oksigen kota. Analisis pada penelitian ini menggunakan persamaan Gerarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh saat ini memiliki luas ruang terbuka hijau 671,08 Ha atau 10,94 % dari luas Kota Banda Aceh. Pada tahun 2015, ruang terbuka hijau Kota Banda Aceh diprediksi seluas 5.715 Ha atau 93,14 % dari luas kota.

Kata kunci: *Alih fungsi lahan, Ruang terbuka hijau, Oksigen, Kondisi iklim*

Abstract. Land use change from vegetation area to urban area disturbs the ecological balance of the city, for example the needs for oxygen and climatic conditions of the city. This study aims to determine the coverage area of green open space required in Semarang in 2015, 2020 and 2025 based on oxygen needs and to assess the influences of green open space changes in Semarang toward the climatic conditions. Analysis in this study uses the equation Gerarkis. The results showed that the Semarang currently has a wide open green space area of 15621 Ha or 42% of Semarang. In 2020, green open spaces in the city of Semarang is predicted to be 14804 Ha.

Keywords: *Land use change, Green open space, Oxygen, Climate condition.*

1. Pendahuluan

Banda Aceh ibukota Provinsi Aceh, merupakan daerah pesisir yang terdiri dari dataran rendah dan sebagian merupakan daerah rawa (aquatic), dialiri oleh sungai Krueng Aceh. Kota Banda Aceh sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 6.135,9 ha, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh pada tahun 2013 penduduk Kota Banda Aceh 249.282 jiwa dan kepadatan penduduknya 3.654 jiwa perkilometer persegi yang tersebar di wilayah administratif yang terbagi dalam 9 kecamatan 91 gampong. Adapun 9 kecamatan yaitu Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata,

Jaya Baru, Ulee Kareng dan Kutaraja.

Pemerintah Kota Banda Aceh terus mengupayakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak hanya dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat kota, namun pula untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan yang syarat akan polusi (DKK Kota Banda Aceh, 2013).

Banyaknya jumlah pendatang di kota Banda Aceh, mengakibatkan meningkatnya jumlah populasi penduduk di kota ini. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Menurut Imam Ernawi (2010), perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Jalan-jalan utama yang dulunya tidak pernah terjadi kemacetan kini kerap terjadi di beberapa sudut kota akibat dari banyaknya jumlah

alat transportasi yang ada di kota Banda Aceh.

Menurut Setyawati dan Sedyawati (2010), konsentrasi penduduk di bagian wilayah tertentu ditambah dengan adanya industri dan perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan terjadinya peningkatan polusi udara di daerah perkotaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Banda Aceh hingga tahun 2015 dan menghitung luas kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Banda Aceh.

1.1. Kondisi Ruang Terbuka Hijau

Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan RTH semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas.

James Siahaan (2010) menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Permasalahan utama keberadaan RTH adalah semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya RTH disebabkan oleh konversi lahan yaitu beralih

fungsinya RTH untuk peruntukan ruang yang lain.

Beberapa karakteristik dari ruang terbuka hijau dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu : luasan ruang terbuka hijau, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa RTH minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan porsi 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat.

1.2. Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Keadaan Iklim

Salah satu masalah yang cukup merisaukan masyarakat adalah berkurangnya kenyamanan akibat meningkatnya suhu udara. Untuk mengatasi itu, RTH dibangun (dengan pola penghijauan tanaman pohon) agar pada siang hari tidak terlalu panas akibat banyaknya perkerasan seperti jalan, jembatan, bangunan dan sebagainya. Sebaliknya pada malam hari dapat lebih hangat karena tajuk pohon dapat menahan radiasi balik dari bumi. Jumlah pantulan radiasi matahari sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang, jenis tanaman, umur tanaman, posisi jatuh sinar matahari, keadaan cuaca dan posisi lintang, sehingga pada kawasan perumahan penghijauan RTH akan menciptakan iklim mikro (Grey and Deneke *dalam* Setyawati, 2008).

Vegetasi berpengaruh terhadap iklim dan kenyamanan suatu kota. Vegetasi mampu meredam sinar matahari meskipun tidak secara langsung menurunkan suhu udara karena vegetasi menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesis dan efek bayangan yang oleh vegetasi mampu menghalangi pemanasan permukaan di bawah vegetasi. Fungsi vegetasi selain memberikan efek bayangan dan meredam sinar matahari juga dapat berperan sebagai

Tabel 1. Kebutuhan oksigen berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan BBM

Jenis Kendaraan	Kebutuhan BBM		Kebutuhan O ₂ tiap 1kg BB	Kebutuhan O ₂ /hari
	Liter/hari	Kg/hari		
Sepeda motor	1.5	1.10	2.77	3.03
Kendaraan penumpang	25	18.25	2.77	50.55
Kendaraan beban	40	29.20	2.88	84.10
Bus	50	36.50	2.88	105.12

Sumber : Christina 2012 dan hasil perhitungan

“windbreak” yang dapat mengurangi kecepatan angin (Kurnia *et al.* 2010)

1.3. Luasan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pemenuhan Oksigen

Ruang terbuka hijau yang penuh dengan pohon sebagai paru-paru kota merupakan produsen oksigen yang belum tergantikan fungsinya. Peran pepohonan yang tidak dapat digantikan yang lain adalah berkaitan dengan penyediaan oksigen bagi kehidupan manusia. Menurut Wisesa *dalam* Muis (2005), setiap satu hektar ruang terbuka hijau diperkirakan mampu menghasilkan 0.6 ton oksigen guna dikonsumsi 1500 penduduk per hari, sehingga dapat bernafas dengan lega.

Kebutuhan oksigen yang dimaksud adalah oksigen yang digunakan oleh manusia dan kendaraan bermotor. Untuk mengetahui kebutuhan oksigen disuatu areal perkotaan maka perlu mengetahui jumlah penduduk yang ada. Kebutuhan oksigen untuk manusia dapat dihitung dengan asumsi bahwa manusia mengoksidasi 3000 kalori per hari dari makanan dan menggunakan sekitar 600 liter oksigen dan memproduksi sekitar 480 liter CO₂ (Wisesa *dalam* Muis, 2005).

Luasan RTH yang dibutuhkan oleh suatu kota dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan oksigen dari manusia dan kendaraan bermotor dengan menggunakan persamaan Gerarki dengan asumsi bahwa suplai oksigen hanya dilakukan oleh tanaman.

Di lingkungan perkotaan, pencemar udara dikeluarkan terutama dari proses kegiatan pembakaran bahan bakar minyak, baik dari sektor pemukiman, transportasi maupun industri, serta hasil pengelolaan limbah padat perkotaan. Berbagai zat pencemar utama perkotaan adalah hasil produk pembakaran bahan bakar minyak dan fosil, yaitu CO, CO₂, NO₂, NO, SO₂, hidrokarbon, timah hitam (Pb) dan partikulat padat tersuspensi (Soedomo, 2001).

Kebutuhan oksigen untuk kendaraan bermotor dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar minyak (bensin dan solar) oleh tiap-tiap jenis kendaraan bermotor per harinya, yaitu sepeda motor dan kendaraan penumpang menggunakan bensin, sedangkan bus dan kendaraan beban menggunakan solar. Untuk kebutuhan oksigen tiap 1 kg bensin yaitu 2,77 kg dan untuk 1 kg solar yaitu 2,88 kg

(Muis, 2005).

Konsumsi bensin oleh sepeda motor sebesar 1.5 liter/hari dan kendaraan penumpang sebesar 25 liter/hari. Sedangkan konsumsi solar oleh bus sebesar 50 liter/hari dan kendaraan beban sebesar 40 liter/hari (Christina, 2012). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Banda Aceh, selama 5 (lima) bulan dimulai dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan yaitu software *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta Kota Banda Aceh, data jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, serta data sumber emisi industri (PLTD) di Kota Banda Aceh. Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer Ruang Terbuka Hijau dan tipe Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan data sekunder adalah citra satelit Kota Banda Aceh, jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, peraturan perundangan tentang RTH.

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk mengetahui apakah luasan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh saat ini telah sesuai berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan oksigen Kota Banda Aceh yang mempengaruhi kenyamanan kota.

2.1. Luas RTH berdasarkan Peraturan atau Undang-Undang

Analisis penyediaan ruang terbuka hijau kawasan kota dapat menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan porsi 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH privat.

2.2. Luas RTH berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Pohon atau tumbuhan dapat menyerap

karbondioksida melalui proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis dari rumus:

Berdasarkan proses fotosintesis tersebut, Gerakis *dalam* Muis (2005) mengembangkan suatu persamaan berikut ini,

$$L_t = \frac{X_t + Y_t}{(54)(0.9375)} \text{ m}^2$$

Keterangan:

- L_t : Luas RTH pada tahun t (m^2)
 X_t : Jumlah kebutuhan oksigen bagi penduduk pada tahun t
 Y_t : Jumlah kebutuhan oksigen bagi kendaraan bermotor pada tahun t
 54 : Konstanta yang menunjukkan 1 m^2 luas lahan menghasilkan 54 gram berat kering tanaman perhari
 0.9375 : Konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gram berat kering tanaman adalah setara dengan produksi oksigen 0.9375 gram.

Asumsi:

- Pengguna oksigen hanya manusia, kendaraan bermotor dan sumber emisi industri hanya pada PLTD.
- Jumlah kendaraan yang keluar dan masuk dalam wilayah studi dianggap sama setiap hari.
- Kebutuhan oksigen per hari tiap orang adalah sama yaitu sebesar 600 liter/hari atau 0.86 kg/hari (White *et al.* *dalam* Muis, 2005).
- Suplai oksigen hanya dilakukan oleh tanaman dan tidak ada upaya penambahan luasan RTH.
- Luasan ruang terbuka hijau yang ada dianggap telah memenuhi sejumlah tanaman.
- Pertumbuhan penduduk, kendaraan bermotor dan sumber emisi industri (PLTD) konstan.

Untuk menghitung populasi penduduk dan kendaraan hingga tahun 2015 digunakan rumus

bunga berganda, yaitu:

$$P_n = P_o(1 + r)^n$$

Keterangan:

- P_n : Data pada tahun ke $-n$ dari tahun terakhir
 P_o : Data pada tahun terakhir yang diketahui
 r : Rata-rata tingkat pertumbuhan (%)
 n : Tahun ke $-n$ dari tahun terakhir

Proyeksi dengan metode ini dianggap bahwa perkembangan secara otomatis berganda dengan tingkat pertumbuhan. Metode ini tidak memperhatikan adanya suatu saat terjadi perkembangan, menurun, lalu stabil disebabkan tingkat pertumbuhan mendekati maksimum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketersediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Oksigen

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan kebutuhan oksigen di Kota Banda Aceh sangat bergantung pada kondisi RTH di Kota Banda Aceh saat ini dan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRW) Kota Banda Aceh. Sesuai dengan luas RTH Kota Banda Aceh tahun 2013 ditetapkan bahwa saat ini RTH publik di Kota Banda Aceh sekitar $\pm 671,08$ Ha (10,94%).

Sekarang ini RTH di Kota Banda Aceh terdapat 80 titik lokasi taman, 13 titik lokasi hutan kota, 5 lokasi lapangan bola, jalur hijau jalan, 13 titik lokasi makam, dan sejumlah telaga/waduk/boezem. Dengan demikian RTH yang mendominasi di

Gambar 1. Taman Bustanussalatin

Gambar 2. Hutan kota di Gampong Tibang

wilayah Kota Banda Aceh yaitu RTH kawasan taman yang meliputi taman kota, taman wisata kuliner, taman tugu, taman simpang/tepi jalan, serta RTH bantaran sungai.

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah sebesar 61,359 km² atau 6.135,9 ha. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat. Pada tahun 2013 persentase luas RTH publik Kota Banda Aceh hanya mencapai 10,94%, nilai ini masih sangat kurang dibandingkan pada nilai yang ditetapkan yaitu 20% RTH publik.

3.2. Taman Kota

Taman kota berfungsi sebagai paru-paru dan jantung kota yang membuat siklus oksigen dan karbondioksida dapat berganti dengan sempurna. Taman kota juga bisa difungsikan sebagai ruang terbuka untuk masyarakat. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama diudara terbuka. Dengan adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan timbul bermacam-macam kegiatan diruang umum terbuka tersebut.

3.3. Hutan kota

Hutan Kota itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Fungsi dan manfaat hutan (hutan kota) antara lain untuk memberikan hasil, pencagaran flora dan fauna, pengendalian air tanah dan erosi, ameliorasi iklim.

Jika hutan tersebut berada di dalam kota maka fungsi dan manfaat hutan antara lain menciptakan iklim mikro, *engineering*, arsitektural, estetika, modifikasi suhu, peresapan air hujan, perlindungan angin dan udara, pengendalian polusi udara, pengelolaan limbah dan memperkecil pantulan sinar matahari, pengendalian erosi tanah, mengurangi aliran permukaan, mengikat tanah.

3.4. Lapangan olahraga

Lapangan olahraga merupakan komponen utama ruang terbuka hijau atau “paru-paru” yang membuat Kota Banda Aceh menjadi sehat. Sejalan dengan itu, ketersediaan ruang terbuka hijau berupa lapangan olahraga dan taman kota disekitar lingkungan permukiman merupakan sarana yang efektif bagi anak-anak hingga orang dewasa untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Namun ironisnya, dalam kecendrungan pengurangan luasan ruang terbuka hijau, lapangan olahragalah yang justru sering digusur pertama kali.

Gambar 3. Lapangan olahraga Blangpadang

Gambar 4. Median jalan Ulee Lheu

3.5. Jalur hijau jalan

Jalur hijau jalan merupakan daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota-kota, bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mencegah dua kota atau lebih menyatu, dan mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan hujan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa jalur hijau diperuntukkan sebagai resirkulasi udara sehat bagi masyarakat guna mendukung kenyamanan lingkungan dan sanitasi yang baik.

3.6. Makam

Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

Penataan makam juga diharapkan menjadi RTH juga mencakup pohon-pohon yang ada di dalam area makam.

3.7. Telaga/Waduk/Boezem

Telaga/Waduk/Boezem juga sangat berpengaruh dalam penataan ruang terbuka hijau. Pada Telaga/Waduk/Boezem yang ada di Kota Banda Aceh, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh juga melakukan pengelolaan taman disepertaran Telaga/Waduk/Boezem guna memberikan kesejukan kepada pengunjung atau

pengguna Telaga/Waduk/Boezem tersebut.

3.8. Kebutuhan Oksigen oleh Penduduk Kota Banda Aceh

Rumus bunga berganda, dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun yang akan datang yaitu sesuai dengan target penelitian ini, dari tahun 2013 sampai 2015. Serta dengan asumsi bahwa kebutuhan oksigen perhari tiap orang adalah sama yaitu sebesar 600 liter/hari atau 0.864 kg/hari maka dapat dihitung kebutuhan oksigen penduduk Kota Banda Aceh. Berdasarkan data proyeksi jumlah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan penduduk Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai 2015 seperti terlihat pada Tabel 2., jumlah penduduk Kota Banda Aceh cenderung mengalami tren peningkatan yang relatif konstan yaitu 1,01 % per tahun.

3.9. Kebutuhan Oksigen oleh Kendaraan Bermotor dan Industri

Konsumen terbesar oksigen selain manusia adalah kendaraan bermotor sehingga penting juga untuk diperhitungkan. Besarnya kebutuhan oksigen oleh kendaraan bermotor per hari dapat ditentukan dari jumlah konsumsi bahan bakar (bensin dan solar) per hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2009-2011, jenis kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: kendaraan bus, kendaraan beban (truk), kendaraan penumpang (mobil dinas, mobil

Gambar 5. Makam Kherkhoff Pocut

Gambar 6. Taman air dibelakang Dinas Pariwisata

pribadi, taksi, mikrolet) dan sepeda motor dapat dilihat pada Tabel 4.4. Jumlah kendaraan bermotor Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 0,85 % per tahun.

Berdasarkan data proyeksi jumlah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh dari tahun 2013 sampai 2015 dapat diketahui bahwa penambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan juga turut meningkat (Tabel 3).

3.10. Kebutuhan Luas RTH

Menentukan kebutuhan luas RTH berdasarkan kebutuhan oksigen suatu kota dapat digunakan pendekatan metode Gerakis (1974) yang memperhitungkan kebutuhan ruang terbuka hijau dari tiga konsumen oksigen utama yaitu manusia, kendaraan bermotor dan industri (PLTD). Hasil perhitungan luas ruang terbuka hijau yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen Kota Banda Aceh disajikan dalam Tabel 5.

Dalam kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2015 kebutuhan oksigen Kota Banda Aceh meningkat dari $26,49 \times 10^5$ kg/hari menjadi $28,93 \times 10^5$ kg/hari. Sehingga luas RTH yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen kota juga meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar 5.233 Ha (85,28% dari luas Kota Banda Aceh) dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 5.715 Ha (93,14% dari luas Kota Banda Aceh). Namun jumlah luas RTH Kota Banda Aceh yang tersedia saat ini masih sangat kurang untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen Kota Banda Aceh yang hanya sekitar 671,08 Ha RTH publik (10,94% dari luas Kota Banda Aceh).

Perlu dicermati dari hasil prediksi bahwa jumlah oksigen yang dibutuhkan kendaraan bermotor jauh lebih besar dibandingkan yang dibutuhkan manusia maupun industri (PLTD) per hari di Kota Banda Aceh. Besarnya tingkat kebutuhan oksigen kendaraan bermotor disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk maupun industri (PLTD). Jika hal ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka dapat mengurangi kenyamanan penduduk kota dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mengganggu keseimbangan ekologi kota.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 6.135,9 Ha, saat ini memiliki luas RTH publik $\pm 671,08$ Ha atau sekitar 10,94 % dari

Tabel. 2. Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen penduduk Kota Banda Aceh tahun 2013 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Oksigen (liter/hari)	Kebutuhan Oksigen (kg/hari)
2013	243.584	$1,46 \times 10^8$	$2,10 \times 10^5$
2014	248.504	$1,49 \times 10^8$	$2,15 \times 10^5$
2015	253.499	$1,52 \times 10^8$	$2,19 \times 10^5$

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel. 3. Proyeksi jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya di Kota Banda Aceh tahun 2013 – 2015

Tahun	Bus	Kendaraan Beban	Kendaraan Penumpang	Sepeda Motor
2013	12.636	5.661	5.478	79.286
2014	12.870	5.765	5.579	80.753
2015	13.108	5.871	5.682	82.247

Sumber : Hasil perhitungan

Tabel. 4. Proyeksi kebutuhan oksigen kendaraan bermotor dan Industri (PLTD) di Kota Banda Aceh tahun 2013 – 2015

Tahun	Kebutuhan Oksigen Kendaraan dan PLTD (kg/hari)					Total (kg/hari)
	Bus	Kendaraan Beban	Kendaraan Penumpang	Sepeda Motor	Industri (PLTD)	
2013	1.328.296	476.067	276.927	241.584	115.822	24,39 x 10 ⁵
2014	1.352.894	484.813	282.032	246.054	176.579	25,42 x 10 ⁵
2015	1.377.913	493.728	287.239	250.607	264.816	26,74 x 10 ⁵

Sumber : Hasil perhitungan

luas kota. Jika dilihat dari hasil perhitungan untuk tahun 2013 hingga 2015 RTH publik Kota Banda Aceh sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen penduduk, kendaraan bermotor dan industri (PLTD) di Kota Banda Aceh.

- Berdasarkan perhitungan dengan persamaan Gerakis maka untuk tahun 2013 luas RTH yang dibutuhkan Kota Banda Aceh untuk

mencukupi kebutuhan oksigen kota yaitu 5.233 Ha atau 85,28 % dari luas kota, dan hingga tahun 2015 untuk mencukupi kebutuhan oksigen kota mencapai 5.715 Ha atau 93,14 % dari luas kota.

4.2. Saran

- Pemerintah Kota Banda Aceh hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan Qanun mengenai konservasi RTH

Tabel 5. Proyeksi kebutuhan oksigen dan luas RTH yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Kota Banda Aceh tahun 2013 – 2015

Tahun	Kebutuhan Oksigen (kg/hari)			Luas RTH yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen kota		
	Penduduk	Kendaraan Bermotor dan PLTD	Total	(M ²)	(Ha)	(%)
2013	2,10 x 10 ⁵	24,39 x 10 ⁵	26,49 x 10 ⁵	52.328.960	5.233	85,28
2014	2,15 x 10 ⁵	25,42 x 10 ⁵	27,57 x 10 ⁵	54.460.868	5.446	88,76
2015	2,19 x 10 ⁵	26,74 x 10 ⁵	28,93 x 10 ⁵	57.152.101	5.715	93,14

Sumber: Hasil perhitungan

2. Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat harus berupaya menambah luasan RTH.
3. Perlunya proses sosialisasi dan dengar pendapat antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat untuk mencari solusi pengembangan RTH.
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tetapi dengan menggunakan pendekatan lain seperti produksi oksigen berdasarkan jenis tanaman, kebutuhan RTH berdasarkan kebutuhan air, produksi karbondioksida kota, dan lain sebagainya.

5. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kota Banda Aceh dalam Angka 2013*. Kota Banda Aceh : BPS Kota Banda Aceh.
- Christina B. 2012. Kalimantan Iri di Jawa Jarang Antre BBM Subsidi, [online], (<http://www.tempo.co/read/news/2012/05/22/092405284/Kalimantan-Iri-di-Jawa-Jarang-Antre-BBM-Subsidi>, diakses tanggal 30 Mei 2014)
- Departemen Dalam Negeri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988. Tentang: *Penataan RTH di Wilayah Perkotaan*. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang: *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta
<http://semuatentangkota.blogspot.com/2009/04/bentuk-ruang-terbuka-hijau.html>
- Imam, Ernawi S. 2010. *Morfologi – Transformasi dalam Ruang Perkotaan yang berkelanjutan*, Seminar nasional Program Pasca Sarjana – Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Kurnia R, Effendy S dan Tursilowati L. 2010. *Identifikasi Kenyamanan Termal Bangunan (Studi Kasus: Ruang Kuliah Kampus IPB Baranangsiang dan Darmaga Bogor)*. Jurnal Agromet. Vol 24 (1): 14-22.
- Muis A. B. 2005. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Kebutuhan Oksigen dan Air di Kota Depok Propinsi Jawa Barat* [tesis]. Bogor: Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang: *Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Setyawati dan Sedyawati. 2010. *Sebaran Ruang Terbuka Hijau Dan Peluang Perbaikan Iklim Mikro di Semarang Barat*. Jurnal Biosaintifikasi. Vol. 2 (2): 61-74.
- Setyowati L. D. 2008. *Iklim Mikro dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Vol. 15 (3): 125-140.
- Siahaan, James. 2010. Ruang Untuk Semua. Bulletin Tata Ruang. Jakarta.
- Soedomo M. 2001. *Pencemaran Udara*. Bandung [ID]: Penerbit ITB. Hal. 7.